

Масофавий таълим: қулай вақт, жой ва муҳитда билим олиш имконияти**ТДЮУ магистранти
Жаҳонгир МАКСУМОВ**

Ахборот-коммуникация технологиялари тараққиёти инсоният турмушида туб ўзгаришлар даврини бошлаб берди. Замонавий технологиялар барча соҳалар қатори таълим тизимига ҳам бир қатор янгича ёндашув ва қарашларни олиб кирди. Бу жараён таълим муассасаларида метод ва ресурсларни узлуксиз такомиллаштириб боришни талаб этмоқда. Таълим тизими, хусусан, масофавий таълимнинг ташкилий-ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш ҳам рақамли инфратузилмани ривожлантиришнинг энг устувор вазифалари қаторига киради.

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 2020 йил 24 январда Олий Мажлисга қилган мурожаатида «Бугун дунёда барча соҳаларга ахборот технологиялари чуқур кириб бормоқда. Юртимиз Халқаро ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш индекси бўйича 2019 йилда 8 поғонага кўтарилган бўлса-да, ҳали жуда ҳам орқадамиз. Аксарият вазирлик ва идоралар, корхоналар рақамли технологиялардан мутлақо йироқ десак, бу ҳам ҳақиқат. Албатта, рақамли иқтисодиётни шакллантириш керакли инфратузилма, кўп маблағ ва меҳнат ресурсларини талаб этишини жуда яхши биламиз. Бироқ қанчалик қийин бўлмасин, бу ишга бугун киришмасак, қачон киришамиз?! Эртага жуда кеч бўлади»⁵⁷ деган эди.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш, барча тармоқлар ва соҳаларда, энг аввало давлат бошқаруви, таълим, соғлиқни сақлаш ва қишлоқ хўжалигида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

2017–2021-йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг таълим ва фан соҳасини ривожлантиришни кўзда тутувчи 4.4-бандида Ўзбекистонда таълим тизимини тубдан такомиллаштириш масалалари белгилаб берилди⁵⁸.

Жумладан, 2020 йил 23 сентябрда қабул қилин «Таълим тўғрисида»ги қонунда таълим жараёнини замонавийлаштиришга оид қоидалар белгиланди. Шунингдек, Ўзбекистон Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги «Рақамли Ўзбекистон – 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармонида ахборот технологиялари соҳасида масофавий, онлайн ва виртуал ўқитиш технологияларини жорий этиш ва

⁵⁷Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. 29.12.2020. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>

⁵⁸Ўзбекистон Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги 4947-қарори. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й. 6-сон 70-модда, 20-сон 354-модда, 23-сон 448-модда, 37-сон 982-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 31.07.2018. 06/18/5483/1594-сон; 11.12.2019. 06/19/5892/4134-сон; 17.03.2021. 06/21/6188/0216-сон.

ривожлантириш, онлайн курслар учун платформалар ишлаб чиқиш каби чоратадбирлар белгиланди⁵⁹.

Олий таълимни модернизация қилиш, илғор таълим технологияларига асосланган ҳолда ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларини ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясида⁶⁰ ҳам таълим жараёнларини рақамли технологиялар асосида индивидуаллаштириш, масофавий таълим хизматларини ривожлантириш, вебинар, онлайн, «blended learning», «flipped classroom» технологияларини кенг жорий этиш кўзда тутилган.

2020 йилда дунё мамлакатларини қамраб олган Covid-19 пандемияси консерватив соҳа ҳисобланадиган таълим тизимини ҳам янги шароитга мослашишга ва ўзгача тартиб-қоидалар бўйича иш олиб боришга мажбур қилди. Айтиш мумкинки, глобал пандемия масофавий таълим тизимида туб бурилиш даврини бошлаб берди.

Халқаро ташкилотлар, жумладан, ЮНЕСКО, Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ИХТТ) ҳамда Жаҳон банки ушбу пандемияни ўрта, махсус ва олий таълимнинг форс-мажор вазиятларга тайёргарлигини текширувдан ўтказаетган ҳолат деб баҳоламоқда⁶¹. Бунинг сабаби шуки, жаҳондаги барча таълим муассасалари янги форматга ўтиб, оммавий тарзда масофавий ўқитишни қўллашга мажбур бўлди. Ўз ўрнида бу бир қатор муаммоларни келтириб чиқарди. 1) интернет технологияларидан фойдаланиш учун ўқитувчи ва талабаларда рақамли саводхонликнинг етарли эмаслиги; 2) интернет тезлигининг пастлиги; 3) баъзи мамлакатларда интернетга уланиш имкониятининг камлиги ёки аҳолининг аксарият қисми учун деярли йўқлиги; 4) аксарият таълим олувчиларда масофавий ўқиш учун техник воситаларнинг (компьютер, ноутбук, гаджетларнинг) мавжуд эмаслиги. Шубҳасиз, бундай ҳолат таълим сифатига салбий таъсир этмай қолмади, техник носозликлар ва бошқа омиллар ўқув жараёнида узилишларга олиб келди⁶².

Ўзбекистонда аксарият олий ўқув юртлиари дарсларни масофавий шаклда ўтказишга қисман тайёр эди. ОТМлар платформаларида «Moodle» тизими шакллантирилиб, унга барча ўқув фанлари бўйича электрон ресурслар жойлаштирилган эди. Аммо бу тизим бугунги кун талабларига тўла жавоб бера олмасди. Қолаверса, пандемия сабаб нафақат олий таълим, балки ўрта махсус таълим, халқ таълими, мактабгача таълим тизимлари ҳам масофавий ўқитиш усулига ўтишига тўғри келди. Президентимизнинг топшириғи асосида кўрилган чоралар

⁵⁹Ўзбекистон Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги «Рақамли Ўзбекистон – 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 6079-фармони. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.10.2020. 06/20/6079/1349-сон; 02.04.2021. 06/21/6198/0269-сон (ҳозир мазкур ҳужжатга ўзгартириш киритилмоқда).

⁶⁰ <https://lex.uz/docs/4545884>

⁶¹ <https://en.unesco.org/news/one-five-learners-kept-out-school-unesco-mobilizes-education-ministers-face-covid-19-crisis>.

⁶² Фойдали карантин: Covid-19 пандемияси олий таълим тизимини қандай ўзгартиради? Май 18, 2020. <https://uzanalytics.com/jamiyat/7460/>

натижасида таълим тизимида масофавий технологиялар жорий қилиниб, 7 млн ўқувчи ва 500 минг талабага онлайн дарс бериш йўлга қўйилди⁶³.

Ўтган қисқа вақт ичида масофавий таълимнинг механизмларини такомиллаштириш зарурати англаб етилди. Шу боис мазкур соҳадаги ислохотларнинг муҳимлигини инобатга олган ҳолда, масофавий таълимни ҳуқуқий тартибга солиш масалаларини тизимли ўрганиш баробарида, юридик фан ва амалиёт нуқтаи назаридан асослантирилган хулоса, таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш долзарб вазифа ҳисобланади.

Инсонларнинг масофадан туриб мулоқотга киришувининг қулай имконияти вужудга келган экан, бундан нима учун таълим тизимида самарали фойдаланмаслик керак?

ЮНЕСКО маълумотларига кўра бутун дунёда таълим олиш истагида бўлганлар сони таълим муассасаларидаги ўринлар сонига нисбатан кўп, 2025 йилга келиб талабалар сони 165 млн.дан яна 98 млн нафарга ошади⁶⁴. Йилдан-йилга ортиб бораётган ушбу талабни қондиришда таълимнинг масофавий шакли муаммонинг самарадор ечими бўлиши мумкин.

Масофавий таълим инсонларга шиддат билан ўзгараётган дунёга мослашиш, олинган билимларни қўллаш имкониятини кенгайтирди, илм олишни қулайлаштирди.

Масофавий таълим манзил ва вақтдан қатъи назар, узлуксиз мустақил таълим олиш, ахборот алмашиш, таълим харажатини камайтириш билан бирга таълим ва у билан боғлиқ ресурсларни экспорт қилиш имкониятини яратди.

Маълумки, ҳозирги кунда асосан *анъанавий, масофавий, аралаш* таълим моделларидан фойдаланилади.

Масофавий таълимнинг ҳам ютуқ ва камчиликлари бор. Мутахассислар мазкур таълимнинг афзалликлари сифатида қуйидагиларни санаб ўтишади:

- *дарс жадвалнинг қулайлиги – ўқувчи ўзига маъқул бўлган вақтда ўқув жараёнига қатнашиши мумкин;*
- *қулай фойдаланиш манзиллари – ўқувчи интернет кафе, уй, меҳмонхона, иш жойида ва бошқа жойлардан ўқув жараёнига қатнашиши мумкин;*
- *қулай ўқиш суръати – ўқувчиларга янги билимларни тушуниш суръатида таълим берилади;*
- *қулай ўқув режаси – ўқув режасини талабаларга индивидуал ва давлат таълим стандартларига мос ҳолатда ташкил қилиш мумкин;*
- *кўرғазмали қулайликлар – мультимедиа имкониятидан тўлиқ фойдаланиш мумкинлиги;*
- *малакали ўқитувчиларни танлаб таълим жараёнига жалб қилиш;*
- *дарс жараёнини ёзиб олиш ва уни қайта кўриш имкониятининг борлиги*⁶⁵.

Иқтисодий афзалликларга қуйидагиларни киритиш мумкин:

⁶³ <https://yuz.uz/news/oqitishning-innovatsion-va-samarali-shakli> yoxud-masofaviy-ta-lim-istiqbollari

⁶⁴Царапкина Ю., Миронов А., Кирейчева А. Потенциал использования и перспективы развития дистанционного обучения. Современные исследования социальных проблем. 2017, Том 8, № 7 • <http://ej.soc-journal.ru>

⁶⁵ Вогонина Т., Кашицин В., Модчанова О. Образование в эпоху ВИТ. –М.: АМО, 1995.

- чексиз масофага таълим бериши – ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасидаги масофа ҳеч қандай аҳамиятга эга эмас;
- иш жараёнига халақит бермаслиги – ўқувчи ишдан ажралмаган ҳолатда таълим олади;
- ўқувчилар сонининг оширилиши – масофавий таълим технологияларини тўлиқ қўллаган ўқув муассасаси талабалари сони икки-уч баробар ошиши мумкин;
- арзон нархи – масофавий таълим курслари оддий курсларга қараганда икки-уч баробар арзон.

Мисол учун Англияда турғун ўқишга 3000, масофавий таълим олишга эса 300 фунт стерлинг тўланади. Биноларга хизмат кўрсатиш, жиҳозлар ва лаборатория учун харажатлар, ўқитувчи, маъмурият ва хизмат кўрсатувчи ходимлар штати қисқаради. Таълим олувчиларга филиаллар тармоғи, телестудия ва компьютер тармоғи орқали маслаҳат берилади. Англияда ўқувчиларни тайёрлаш дастури 130 та курсни ўз ичига олади, уларнинг кўпи фанлараро боғланиш хусусиятига эга⁶⁶.

Масофавий таълим ижтимоий жиҳатдан ҳам афзалликларга эга. Бизнингча, бунга қуйидагиларни киритиш мумкин: масофавий таълимда иккинчи олий ёки кўшимча маълумот олувчилар, малака ошириш истагида бўлганлар; иккинчи параллел маълумот олишни хоҳлаган талабалар; марказдан узоқда, кам ўзлаштирилган минтақалар аҳолиси; жисмоний нуқсонли бўлганлар; армия хизматида бўлганлар; эркин кўчиб юриши чекланганлар ва бошқалар қатнашиши мумкин. Энг асосийси, масофавий таълимда ёшга нисбатан чеклов белгиланмайди.

Шунинг билан бирга, мутахассислар масофавий таълимнинг камчилиги сифатида қуйидагиларни келтириб ўтади:

- *Электрон ҳолатдаги таълим ва мулоқот жараёнларига ишончсизлик. Шу сабабдан талабалар асосан виртуал ҳолатдаги таълим турида эмас, балки оддий (кундузги ва сиртқи) таълим турида ўқиш истагида бўлади.*
- *Тўлиғича виртуал муҳит ва техник таъминот билан боғлиқлиги. Бу интернет мавжудлиги, фойдаланиш нархи, тезлиги, сервислар борлиги, махсус коммуникацион техникалар ва уларнинг ишлаш сифатига алоқадорлиги билан изоҳланади.*
- *Масофавий таълим иштирокчиларининг эркин савол бера олмаслиги ва ҳамма бирдай фаол бўлишининг чеклангани.*
- *Ўқитувчининг ҳам ҳамма талабаларни етарлича билмаслиги ва унинг психик жиҳатдан толиқиши.*
- *Доимий виртуал мулоқот кўзга зарар етказди ва асаб толаларининг толиқишига сабаб бўлади.*
- *Масофавий таълим хотирани кучайтирса-да, ироданинг сустлашиши ва дангасаликка олиб келади⁶⁷.*

⁶⁶ <http://hudud24.uz/masofaviy-ta-limning-afzalligi-bu-tizimning-dunyoda-keng-ommalashishiga-sabab-nima/>

⁶⁷ Аллаярова С. Масофавий таълим: мазмуни, имкониятлари ва камчиликлари. Academic research in educational sciences volume 2 | ISSUE 1 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723. http://ares.uz/storage/app/media/2021/Vol_2_No_1/930-936.pdf

Шу ўринда айтиб ўтиш лозимки, ҳеч бир метод ва таълим 100 фоиз афзаллик бермайди, қолаверса, анъанавий таълимнинг ўзи ҳам камчиликлардан холи эмаслигини мутахассислар эътироф этади.

Масофавий таълим оммалашиб бораётганининг сабаби шундаки, унда ҳар ким ўзига қулай вақтда, қулай жойда, қулай муҳитда билим олиши мумкин.

Ўзбекистон Президенти ҳузурда 2020 йил 30 апрель куни ўтказилган 28-йиғилиш баёни, Ўзбекистонга коронавируснинг кириб келиши ва тарқалишининг олдини олиш юзасидан чора-тадбирлар дастурини тайёрлаш бўйича республика махсус комиссияси йиғилишининг 2020 йил 27 мартдаги 11- баёни ҳамда Олий ва ўрта махсус таълим вазирининг 2020 йил 27 мартдаги «Олий таълим муассасаларида масофавий таълимни жорий этиш тўғрисида»ги 233-буйруғида белгиланган вазифаларни бажариш мақсадида барча олий таълим муассасаларида тахсил олаётган талабалар учун 2020 йилнинг 1 апрелидан бошлаб масофавий таълим йўлга қўйилди.

Масофавий таълимни йўлга қўйиш масаласи ўрганилганда, аксарият давлатларда мактаб ўқувчилари учун ҳам интернет орқали ўқув жараёни ташкил этилгани, бироқ интернет ва техник имкониятлар етишмовчилиги аён бўлди. Шунингдек, Ўзбекистоннинг бу борада тутган йўли, яъни онлайн дарсларнинг телевидение ва интернет орқали тенг тақсимланиши энг тўғри танлов бўлгани эътироф этилди.

Мамлакатимизда масофавий таълимни жорий қилиш ва тартибга солиш билан боғлиқ норматив ҳужжатлар қаторига Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 21 ноябрдаги 930-қарори билан тасдиқланган «Олий таълим муассасасида сиртқи (махсус сиртқи) таълимни ташкил этиш тартиби тўғрисида» низомни⁶⁸ киритиш мумкин.

Пандемия сабаб жорий қилинган карантин даврида масофавий таълим бўйича олинган тажриба таълимнинг бу турини такомиллаштириш учун асос бўлиши керак. Соҳадаги муаммоларга ечим топиш учун аввало масофавий таълимга доир ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш, масофавий таълим бўйича ягона концепция ишлаб чиқиш лозим. Концепцияда таълимнинг мазкур шаклига доир илмий асослар, инновацион ёндашувлар ўз ифодасини топиши даркор. Хусусан, «Таълим тўғрисида»ги қонунда масофавий таълимга оид нормалар мукамал даражада акс этиши зарур.

Тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатадики, аксарият муаллифлар масофавий таълим ёки масофавий ўқитиш деганда масофадан туриб бериладиган таълимни тушунади, яъни бунда таълим олувчи ва берувчи орасидаги масофага, таълим олувчининг муайян билимларни мустақил ўзлаштиришига урғу берадилар⁶⁹. Бизнингча, тадқиқотчи К.Отабоева берган таъриф масофавий таълим тушунчасини аниқроқ ойдинлаштиради. Унга кўра «Масофавий таълим – замонавий АКТ ёрдамида масофавий ўқитиш жараёни қўлланадиган, таълим даражасини (таълим

⁶⁸ <https://lex.uz/docs/3420313>

⁶⁹ Волкова А. Специфика языкового дистанционного обучения // Иностранные языки в высшей школе: проблемы, опыт, перспективы: материалы межвузовского научно-методического семинара. Чита. 13 марта 2001 г. ЗИП Сиб УПК, 2001. С. 30 – 35.

цензини) тасдиқловчи, таълим олишнинг педагогик тизимидир. Масофавий таълим муайян соҳада мутахассис тайёрлаш тизимидаги барча фанларни комплекс тарзда масофавий ўқитишга асосланган, бироқ комплекс доирасида ўқиш жараёни учун қатъий белгиланган жой ва вақт мезони шартли ўрнатилмаган таълим шаклидир»⁷⁰.

«Таълим тўғрисида»ги қонуннинг 16-моддасида масофавий таълимга қуйидагича таъриф берилган: «Масофавий таълим ўқув режалари ва ўқув дастурларига мувофиқ таълим олувчилар томонидан зарур билим, малака ва кўникмаларни ахборот-коммуникация технологияларидан ҳамда интернет жаҳон ахборот тармоғидан фойдаланган ҳолда масофадан туриб олишга қаратилган»⁷¹.

Бу таърифлар моҳиятини тўлиқ тушуниш учун уларни бирга келтириш керак бўлади. Умумий тарзда айтганда, масофавий таълим – таълим дастурларини ахборот-коммуникация технологиялари ёрдамида масофадан туриб амалга ошириш жараёни бўлиб, тизимлилик ва комплекслиликни талаб этади.

Масофавий таълим ўз олдида қандай вазифаларни қўяди?

Бизнингча, булар қуйидагилардан иборат:

- *барча таълим олувчиларнинг бирдек таълим олишига шароит яратиш;*
- *таълим турлари ўртасидаги уйғунликни кучайтирган ҳолда узлуксиз таълим даражасини ошириш;*
- *асосий фаолият билан бир қаторда қўшимча таълим олиш имкониятини яратиш;*
- *узлуксиз таълим имкониятини кенгайтириш;*
- *янги тамойиллар асосидаги таълим даражасини таъминлаш.*

Таъкидланганидек, масофавий таълим ўқитишнинг анъанавий усулларидан фойдаланиш, турғун шароитда ўқиш имконига эга бўлмаган, имконияти тиббий ва бошқа шароитлар туфайли чекланган шахслар, шунингдек, кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш курсларининг тингловчилари, хорижий давлатларнинг таълим муассасаларида ўқиш истагида бўлган абитуриентлар, иккинчи мутахассисликни эгаллашни хоҳловчи кадрларга қулай шароит яратади.

Республикамизда давлат раҳбарининг 2019 йил 8 октябрдаги 5847-фармонида мувофиқ Ўзбекистон олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси⁷² қабул қилинди. Унда бир қатор устувор масалалар қаторида халқаро тажрибадан келиб чиқиб, олий таълимнинг илғор стандартларини жорий этиш, жумладан, ўқув дастурларида назарий билим олишга йўналтирилган таълимдан амалий кўникмаларни шакллантиришга қаратилган таълим тизимида босқичма-босқич ўтиш вазифаси ҳам белгилаб берилди.

Мазкур вазифаларнинг бажарилиши инновацион чора-тадбирлар ҳамда таклифлар ишлаб чиқилиб, амалиётга жорий қилинишини тақозо этади. Шундай тадбирлардан бири ривожланган мамлакатларнинг таълим тизимида сифатли кадрлар тайёрлаш учун қўлланаётган ўқиш жараёни – замонавий ахборот-коммуникация технологияларига асосланган масофавий таълим шаклидир.

⁷⁰Отабоева К. Таълим тизимида масофавий ўқитишнинг афзалликлари / К.Атабаева. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2017 <https://moluch.ru/archive/158/44573/>

⁷¹ <https://lex.uz/docs/5013007>

⁷² <https://lex.uz/docs/4545884>

Хориж тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, таълим жараёнида ахборот-коммуникация технологияларидан самарали фойдаланиш ҳисобига кадрларнинг сифатини яхшилаш имконияти кенгайиб бормоқда.

Онлайн дарс ёки масофавий таълим дейилганда кўпчилик ҳамюртларимиз пандемия сабабли жорий қилинган таълим турини тушуниши табиий. Бироқ масофавий таълим пандемияга қадар бир қатор хорижий давлатларда таълимнинг замонавий тури сифатида қўлланаётган эди. Масалан, пандемия сабабли анъанавий таълимдан онлайн дарсларга ўтилиши Финландия, Франция ва Хитой каби давлатларда жуда силлиқ кечди. Чунки бу мамлакатлар таълим тизими масофавий таълим бериш учун тайёр эди.

Бу борадаги АҚШ тажрибаси ҳам эътиборга лойиқ. АҚШда пандемия туфайли жорий қилинган карантин шароитида ўқитувчилар онлайн таълимда турфа дастур ва платформалардан фойдаланиш имкониятига эга бўлди. Нью-Йорк таълим департаменти эса ўз веб-сайтида «Уйда ўқи» (Learn At Home) рукнини очди. Ушбу рукнда уй вазифалари, барча фанлар бўйича ўқув материаллари ва бошқа фойдали платформаларнинг ҳаволалари жойлаштирилган⁷³.

Қизиғи шундаки, АҚШда ҳам барча мактаб ўқувчиларида компьютер ёки юқори тезликдаги интернет мавжуд эмас. Айти шу сабабли АҚШдаги кутубхоналар тунги вақтларда ҳам Wi-Fi тизимини ўчирмади. Ўқувчиларда кутубхоналар автотураргоҳига келиб интернетдан фойдаланиш имконияти пайдо бўлди. Виржиния штатида ҳатто компютери йўқ ўқувчиларга ноутбук ва планшетлар тарқатилди.

АҚШда масофавий таълимни ривожлантиришга қаратилган давлат дастурлари қабул қилинган бўлиб, унга кўра университетлар ва технология компаниялари ўзаро ҳамкорлик қилади, соҳа ривожини рағбатлантириш мақсадида турли танловлар ўтказилади.

HP (Hewlett Packard) компанияси «Time for Kids», «Britannica» ва NASA компаниялари билан ҳамкорликда «Ўқишга буркан» (Turn to Learn) амалий дастурига асос солди⁷⁴.

Таълим статистикаси миллий маркази (National Center for Education Statistics) маълумотига кўра АҚШ аҳолисининг қарийб ярми масофавий таълимга базавий олий таълим шакли сифатида қарайди⁷⁵.

Финландияда масофавий таълим кенг тарқалган бўлиб, олий таълимга нисбатан ўрта таълим тизимида бу яққол кўзга ташланади⁷⁶.

⁷³ <https://educationusa.state.gov/>

⁷⁴ Дистанционное обучение в разных странах мира: опыт онлайн-образования. <https://externat.foxford.ru/polezno-znat/e-education>.

⁷⁵ Карневейл Д. Департамент образования США собирается изменить непопулярный закон о дистанционном обучении. <https://elibrary.ru/item.asp?id=9227966>

⁷⁶ Финляндия: как происходит дистанционное обучение? <https://op.ua/ru/news/osvita-v-ukraini/finlyandiya-yak-vidbuvayet-sya-distanciyne-navchannya---ol-ga-golovina>

Финландия миллий таълим агентлиги мактабларда замонавий таълим механизмларининг қўлланишига алоҳида эътибор қаратиб келади. Масалан, «Вилма» (Wilma) платформаси ўқитувчи, ўқувчи ва ота-она коммуникациясини тўлиқ таъминлаб келмоқда. Барча ўқув дастурлари, уй вазифалари ва ўрта таълим ёки алоҳида мактаб эълонлари каби маълумотларни ўз ичига олган платформадан шахсий компьютерга эга бўлмаган ўқувчилар ҳам фойдаланиши мумкин. Сабаби мактаблардаги ноутбуклардан ўқувчиларга уйда фойланиш учун рухсат берилган. Финландия онлайн таълим тизимида ўқитиш платформаларидан ташқари VirtualAutoedU, Sandbox ва DigiVirtu каби ўйин орқали таълим берувчи симуляторлардан ҳам кенг фойдаланишди.

Финландия таълим тизими икки босқичли маъмурий тузилишга эга: Таълим ва маданият вазирлиги (*Ministry of Education and Culture*) ҳамда вазирлик ҳузурида фаолият юритадиган, лекин ўз фаолиятида мустақил Миллий таълим агентлиги (*Finnish National Agency for Education*).

Агентлик мактабгача ва мактаб таълимини, вазирлик эса олий таълим тизимини бошқаради.

Финландия таълим сиёсатида учта муҳим тамойил мавжудлигини таъкидлаш мумкин: билимга асосланган жамият ҳақидаги қарашларни қўллаб-қувватлаш, таълим тенглигини таъминлаш ва маҳаллий ҳокимият ваколатларини кучайтириш. Маҳаллий ҳокимият ваколатларини кучайтириш жараёнини 1970-йиллардан 2000-йилларга қадар Финландия таълим тизимидаги энг муҳим ўзгаришлардан бири сифатида таъкидлаш мумкин.

Таълим муассасалари асосан маҳаллий ҳокимиятлар томонидан бошқарилади. Таълим муассасаси фаолиятига деярли ҳеч ким аралашмайди. Финландия таълим тизимининг яна бир тамойили бўлган ишонч маданияти туфайли мактабларга текширув ташрифлари йўқ⁷⁷. Бу олий таълимга ҳам тегишли.

Хулоса қилиб айтганда, республикамиз таълим тизими, хусусан, олий таълимда масофавий таълимни ривожлантириш учун хориж тажрибасини ўрганиб чиқиш, ҳуқуқий асосларини такомиллаштириб бориш талаб этилади. Биринчи навбатда масофавий таълимнинг ҳуқуқий мақомини ишлаб чиқиш керак. Бунинг учун масофавий таълимни амалга ошириш бўйича ҳуқуқий асослар яратилиши лозим. Бошқача қилиб айтганда, масофавий ўқитишни ташкил қилиш бўйича алоҳида, яхлит норматив-ҳуқуқий ҳужжат – қонун ишлаб чиқилиши мақсадга мувофиқ. Зеро, коронавирус пандемияси бу соҳада аниқ ва мукамал ҳуқуқий асослар яратиш зарурлигини кўрсатиб қўйди.

⁷⁷ <https://uza.uz/uz/posts/finlyandiya-talim-siyosatining-muhim-tamoyili-yoxud-fin-maktablarining-muvaffaqiyati-nimada-586267>

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ.

Как известно, образование взрослых, в том числе, формирование креативного потенциала педагогических кадров как важное звено системы непрерывного образования в XXI веке превращается в одно из актуальных проблем педагогической науки и практики. На Всемирной конференции, проведенной ЮНЕСКО в 1998 году в Гамбурге, образование взрослых признано как «открывающий дверь ключ» в XXI век. В настоящее время в мировом масштабе актуальное значение приобретает создание интеллектуальных ресурсов социально-экономического развития путем развития инновационного потенциала, акмеологической компетентности и творческой деятельности педагогических кадров.

Актуальное значение приобретают совершенствование диагностической системы формирования креативного потенциала профессором и преподавателей высших образовательных учреждений, создание системы электронного мониторинга формирования креативного потенциала, внедрение локально-модульных технологий развития креативного потенциала, разработка методической системы формирования креативного потенциала, определение критериев и параметров индивидуально-самостоятельной оценки креативного потенциала педагогических кадров на основе квалиметрического подхода, совершенствование прогностической модели формирования креативного потенциала педагогических кадров.

Труды Первого Президента Республики Узбекистан И. Каримова, открывшее начало нового этапа жизни страны – Стратегия развития Республики Узбекистан, является методологической основой для исследования этого аспекта в образовании.

Вопросы изобретательского творчество учащихся, формирования педагогической культуры у будущих педагогов, технологии педагогического творчества рассмотрены в исследованиях А.А.Абдуқодирова, Р.Б.Абдурахмановой, Б.Адизова, А.Азизходжаевой, Н.Ш.Азимова, Н.Н.Алимова, Ю.М.Асадова, У.Ш.Бегимкулова, А.А.Бекназарова, Л.С.Бекназаровой, Р.Х.Джураева,

Б.Р.Джураевой, Ф.М.Закировой, Н.А.Муслимова, Н.И.Тойлокова, У.К.Толипова, С.Рахмонкуловой, О.К.Хайдаровой, Ш.С.Шарипова, Г.Б.Шоумарова, У.Юлдашева.

Творческую личность педагога, рассматривали С.Годник, А.Дунаева, Н.Кичук, Н.Анохина, В.Беспалько, Д.Богоявлянская, Е.Варламова, С.Степанов, Н.Вишнякова, И.Волошук, А.Закиров, И.Исаев, М.Каплонова, С.Сысоева, И.Зязюн, Н.Николаенко.

Вопросы психологии творчества исследовали И.Борзенкова, М.Кашанов, В.Клименко, Я.Пономарев, Е.Николева, М.Мерович, А.Рахимова, В.Роменец.

Зарубежный опыт исследований креативности и креативных способностей рассматривается в исследованиях А.Р. Оу, Э. Де Боно, Дж.Гилфорд, Г.Демос, Е.Торранс, Э.Фром, К.Роджерс, А.Маслоу, Ф.Баррон, Р.Стенберг, Т.Любард, К.Муширу, С.Торджман, Ф.Зенасни, Ч.Лэндри, Т.Амабаил, Э.Хемлин, Р.Вайсберг, Н.Давидович, Р.Милграм, Д.Хенрискон.

В достижении цели и решения поставленных задач был использован следующий комплекс теоретических и эмпирических методов исследования: анализ научной литературы; экспертная оценка; опрос; анализ документов; статистические методы обработки эмпирических данных.

в следующем:

Усовершенствуются на основе применения комплекса самооценивающих и индивидуально развивающих ауто-психологических тренингов мотивационные, чувственно-эмоциональные, коммуникативные компоненты репродуктивной степени и альтруистические, аналитические, конструктивные и инновационные компоненты продуктивной степени развития креативного потенциала педагогических кадров; компоненты информационного мировоззрения, информационной направленности и подготовки к усвоению новой информации методики адекватной оценки креативного потенциала педагогических кадров путем факторного анализа и определения статистического значения; межпредметная

модульная система развития креативного потенциала педагогических кадров на основе интеграции рефлексивных и виртуальных образовательных технологий; разработаны научные предложения и рекомендации по созданию программы действий путем организации самостоятельной творческой деятельности и анализа опыта в развитии креативного потенциала педагогических кадров в условиях информатизации образования.

Практическое значение вышеуказанных исследований заключается в том, что разработанная программа может применяться для проведения занятий по формированию и развитию креативного потенциала на курсах переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих кадров высших образовательных учреждений. Выделенные преимущества и ограничения проведения оценки креативного потенциала, педагогические требования к субъекту формирования и развития креативного потенциала, технологические возможности педагогические резервы образовательного процесса по совершенствованию формирования и развития данной особенности в условиях информатизации образования по сути своей являются практическими рекомендациями, применение которых в педагогической практике существенно улучшат учебно-воспитательный процесс вуза в целом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1.Каримов И.А. Мыслить и работать по-новому требование времени. В 22-х т. – Ташкент: Узбекистан, 1995.
- 2.Мирзиёев Ш.М. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан. Ташкент – «Узбекистан»
- 3.Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». от 07.02.2017г. №УП-4947, «Народное слова», 2017г., №28. (6692);
- 4.Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Положение о курсах переподготовки и повышения

квалификации руководящих и педагогических кадров высших образовательных учреждений» от 27 февраля 2017 года № 103,СЗ РУ, 2017г. №9 (129)

5.Аверина И.С., Щебланова Е.И. Вербальные тест творческого мышления «Необычное использование»: Пособие для шк. психологов. - М: Собор, 1996.

6. Алексеев Н.А. Личностно-ориентированное обучение: вопросы теории и практики: Монография.- Тюмень: Изд-во ТГУ, 1996.

7. Бажанюк В.С. Педагогическая креативность: перспективы, развитие // Научный журнал НПУ им.М.П.Драгоманова. Психол. науки. - Серия 12. Вып.1 (25). - К., 2004.